

Original paper

TA'LIMDA DIFFERENSIAL VA INDIVIDUAL YONDASHUVNING O'RNI

© M.E. Ro'ziyeva¹✉

¹Ma'mun universiteti, Xiva, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi globallashtirish va ta'lim tizimining jadal rivojlanishi sharoitida ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarning intellektual salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim konsepsiyalarida o'quvchini tayyor bilimlarni qabul qiluvchi emas, balki faol subyekt sifatida shakllantirish ustuvor vazifa etib belgilangan. Bu esa ta'lim jarayonida o'quvchilarning individual xususiyatlari, qobiliyatlari, ehtiyojlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda o'qitishni tashkil etishni taqozo etadi.

MAQSAD: differensial yondashuv o'quvchilarning bilim darajasi, tayyorgarligi va qobiliyatlariga ko'ra o'quv topshiriqlari, metod va shakllarni moslashtirishni nazarda tutsa, individual yondashuv har bir o'quvchining shaxsiy rivojlanish trayektoriyasini inobatga olgan holda ta'limni tashkil etishga yo'naltirilgan. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik va o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

MATERIALLAR VA METODLAR: musiqa ta'limi, boshlang'ich ta'lim va kasb-hunar ta'limi sohalariga oid ilmiy manbalarda differensial va individual yondashuvlarning amaliy jihatlari keng yoritilgan. Bu tadqiqotlarda ta'lim mazmunini moslashtirish, individual o'quv rejalarini ishlab chiqish hamda interaktiv metodlardan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari asoslab berilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: differensial yondashuvning amaliy ahamiyati, avvalo, ta'lim jarayonida tengsizlik emas, balki teng imkoniyatlarni yaratish g'oyasiga asoslanishida namoyon bo'ladi. Chunki barcha o'quvchilarga bir xil topshiriq va talablarni qo'yish ularning individual farqlarini inkor etishga olib keladi. Muhokama jarayonida aniqlanishicha, o'quv topshiriqlarini murakkablik darajasiga ko'ra farqlash, o'quvchilarning bilim darajasi va tayyorgarligiga mos metodlardan foydalanish o'zlashtirish ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, differensial yondashuv kuchli o'quvchilarning salohiyatini to'liq namoyon etishiga, sust o'zlashtiruvchi o'quvchilarning esa ortda qolib ketmasligiga xizmat qiladi.

XULOSA: ta'lim jarayonida differensial va individual yondashuvlardan samarali foydalanish o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish darajasini oshirish, ularning bilish faolligi va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim pedagogik ahamiyatga ega. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarning individual imkoniyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlarini

inobatga olgan holda ta'limni tashkil etish imkonini beradi. Tahlillar asosida aniqlanishicha, differensial yondashuv o'quv topshiriqlarini murakkablik darajasi, o'quvchilarning tayyorgarligi va o'zlashtirish sur'atiga moslashtirish orqali ta'lim jarayonining samaradorligini ta'minlaydi. Individual yondashuv esa har bir o'quvchining shaxsiy rivojlanish trayektoriyasini shakllantirish, uning intellektual va shaxsiy salohiyatini ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi. Bu ikki yondashuvning uyg'un qo'llanilishi ta'lim jarayonining moslashuvchanligini oshirib, barqaror va sifatli ta'lim natijalariga erishishga zamin yaratadi.

Kalit so'zlar: differensial ta'lim, individual yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, ta'lim samaradorligi, pedagogik yondashuv, ta'lim metodlari.

Iqtibos uchun: Ro'ziyeva M.E. Ta'limda differensial va individual yondashuvning o'rni. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. B.436–443.

РОЛЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДОВ В ОБРАЗОВАНИИ

© М.Э. Рузиева^{1✉}

¹Университета Мамуна, Хива, Узбекистон

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях сегодняшней глобализации и стремительного развития системы образования эффективная организация образовательного процесса, полная реализация интеллектуального потенциала учащихся является одной из актуальных педагогических проблем. В современных образовательных концепциях приоритетной задачей является формирование ученика как активного субъекта, а не как получателя готовых знаний. Это обуславливает необходимость организации обучения с учетом индивидуальных особенностей, способностей, потребностей и возможностей учащихся в процессе обучения

ЦЕЛЬ: дифференциальный подход предполагает адаптацию учебных заданий, методов и форм в соответствии с уровнем знаний, подготовленностью и способностями учащихся, тогда как индивидуальный подход ориентирован на организацию обучения с учетом траектории личностного развития каждого учащегося. Эти подходы играют важную роль в формировании у учащихся навыков самостоятельного мышления, творчества и саморазвития

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в научных источниках, относящихся к области музыкального образования, начального образования и профессионального образования, широко освещаются практические аспекты дифференциального и индивидуального подходов. В этих исследованиях обоснованы возможности развития творческих и профессиональных компетенций учащихся путем адаптации содержания обучения, разработки индивидуальных учебных планов и использования интерактивных методов

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: практическая значимость дифференциального подхода проявляется прежде всего в том, что он основан на идее создания равных возможностей, а не неравенства в образовательном процессе. Потому что установка одинаковых заданий и требований ко всем учащимся приводит к отрицанию их индивидуальных различий. В ходе обсуждения выяснилось, что дифференциация учебных заданий по уровню сложности, использование методов, соответствующих уровню знаний и готовности учащихся, значительно повышает показатели освоения. В то же время дифференцированный подход служит для того, чтобы сильные ученики полностью раскрыли свой потенциал, а слабые ученики не отставали

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: эффективное использование дифференциального и индивидуального подходов в образовательном процессе имеет важное педагогическое значение в повышении уровня усвоения учащимися знаний, развитии их познавательной активности и способности к самостоятельному мышлению. Эти подходы позволяют организовать обучение с учетом индивидуальных возможностей, интересов и потребностей учащихся. На основе анализа установлено, что дифференцированный подход обеспечивает эффективность образовательного процесса за счет адаптации учебных заданий к уровню сложности, подготовленности учащихся и темпу освоения. А индивидуальный подход служит формированию траектории личностного развития каждого учащегося, реализации его интеллектуального и личностного потенциала. Гармоничное применение этих двух подходов повышает гибкость образовательного процесса, создает основу для достижения устойчивых и качественных результатов обучения.

Ключевые слова: дифференцированное обучение, индивидуальный подход, личностно-ориентированное обучение, эффективность обучения, педагогический подход, методы обучения

Для цитирования: М.Э.Рузиева Роль дифференцированного и индивидуального подходов в образовании. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. С. 436–443.

THE ROLE OF DIFFERENTIAL AND INDIVIDUAL APPROACHES IN EDUCATION

©Muxayyo E. Roziyeva¹✉

¹Mamun University, Khiva, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the context of today's globalization and the rapid development of the educational system, the effective organization of the educational process, the full realization of the intellectual potential of students is one of the pressing pedagogical problems. In modern educational concepts, the formation of a student as an active subject, and not a recipient of ready-made knowledge, is a priority. This assumes

the organization of training in the educational process, taking into account the individual characteristics, abilities, needs and capabilities of students

AIM: while the differential approach involves the adaptation of teaching assignments, methods and forms according to students' level of knowledge, training and abilities, the individual approach is oriented towards the organization of education, taking into account the individual development trajectory of each student. These approaches are important in the formation of independent thinking, creativity and self-development skills in students

MATERIALS AND METHODS: scientific sources relating to the fields of music education, primary education and vocational education extensively cover the practical aspects of differential and individual approaches. These studies are based on the possibilities of adapting educational content, developing individual learning plans and developing creative and professional competencies of students through the use of interactive techniques.

DISCUSSION AND RESULTS: the practical significance of the differential approach is demonstrated primarily in its reliance on the idea of equal opportunity rather than inequality in the educational process. Because putting the same assignments and requirements on all students leads to negating their individual differences. In the course of the discussion, it is determined that the differentiation of educational assignments according to the level of complexity, the use of methods corresponding to the level of knowledge and training of students significantly increases the indicators of mastering. At the same time, the differential approach serves to fully demonstrate the potential of strong students, while sluggish students do not lag behind

CONCLUSION: the effective use of differential and individual approaches in the educational process is of important pedagogical importance in increasing the level of knowledge acquisition of students, their cognitive activity and the development of independent thinking. These approaches make it possible to organize education taking into account the individual capabilities, interests and needs of students. Based on the analysis, it is determined that the differential approach ensures the effectiveness of the educational process by adjusting the educational tasks to the level of complexity, the readiness of students and the pace of mastering. And the Individual approach serves to form the trajectory of personal development of each student, to realize his intellectual and personal potential. The harmonious application of these two approaches increases the flexibility of the educational process, laying the groundwork for achieving stable and high-quality educational results.

Key words: differential education, individual approach, personality-oriented education, educational effectiveness, pedagogical approach, educational methods

For citation: Muxayyo E. Roziyeva. (2025) The Role of differential and individual approaches in education, Inter education & global study, vol.3 (12), pp. 436–443. (In Uzbek).

Bugungi globallashuv va ta'lim tizimining jadal rivojlanishi sharoitida ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarning intellektual salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim konsepsiyalarida o'quvchini tayyor bilimlarni qabul qiluvchi emas, balki faol subyekt sifatida shakllantirish ustuvor vazifa etib belgilangan. Bu esa ta'lim jarayonida o'quvchilarning individual xususiyatlari, qobiliyatlari, ehtiyojlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda o'qitishni tashkil etishni taqozo etadi. Ta'lim amaliyotida o'quvchilarning bilim darajasi, o'zlashtirish tezligi, qiziqishlari va psixologik xususiyatlari turlicha bo'lishiga qaramay, ularni yagona dastur va bir xil metodlar asosida o'qitish ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi. Natijada ayrim o'quvchilar o'quv materialini yetarli darajada o'zlashtira olmasligi, boshqalarida esa bilim olishga bo'lgan qiziqishning pasayishi kuzatiladi. Shu sababli ta'lim jarayonida differensial va individual yondashuvlardan foydalanish pedagogik zarurat sifatida namoyon bo'lmoqda.

Differensial yondashuv o'quvchilarning bilim darajasi, tayyorgarligi va qobiliyatlariga ko'ra o'quv topshiriqlari, metod va shakllarni moslashtirishni nazarda tutsa, individual yondashuv har bir o'quvchining shaxsiy rivojlanish trayektoriyasini inobatga olgan holda ta'limni tashkil etishga yo'naltirilgan. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik va o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan, shaxsga yo'naltirilgan ta'limni rivojlantirish, kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish hamda ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlar differensial va individual yondashuvlarning ahamiyatini yanada oshirmoqda. Bu yondashuvlarni ta'lim jarayoniga samarali tatbiq etish o'quvchilarning o'quv faoliyatini faollashtirish, bilimlarni chuqur va barqaror egallashlariga xizmat qiladi. Ta'limda differensial va individual yondashuv masalalari pedagogika fanida uzoq yillardan buyon tadqiq etib kelinayotgan muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuvlarning nazariy asoslari, mazmun-mohiyati hamda amaliy tatbiqi bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan turli ilmiy qarashlar ilgari surilgan.

Xorijiy pedagogik adabiyotlarda differensial va individual yondashuvning nazariy asoslari, avvalo, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi doirasida yoritilgan. Jumladan, J. Devey[1], L.S. Vigotskiy[2], J. Bruner[4], B. Bloom[3] kabi olimlarning ilmiy qarashlarida o'quvchining individual rivojlanish xususiyatlarini hisobga olish ta'lim samaradorligining muhim omili sifatida e'tirof etiladi. L. S. Vygotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi individual yondashuvning ilmiy asosini tashkil etib, o'quvchilarning real va potensial imkoniyatlari o'rtasidagi farqni pedagogik qo'llab-quvvatlash orqali bartaraf etish zarurligini asoslab beradi. B. Bloom tomonidan ishlab chiqilgan taksonomiya va differensial baholash yondashuvlari ta'lim jarayonini o'quvchilarning kognitiv darajalariga mos ravishda tashkil etish imkonini beradi. Shuningdek, J. Brunerning konstruktivistik yondashuvi o'quvchilarning mustaqil bilim olish faoliyatini qo'llab-quvvatlash orqali individual ta'lim strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda Yevropa va Amerika tadqiqotchilari tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda differensial ta'limning inklyuziv ta'lim bilan uzviy bog'liqligi asoslab berilgan. Xususan, C. Tomlinsonning[5] differensial ta'lim modeli o'quv mazmuni, jarayon va natijalarni o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirishni nazarda tutib, amaliyotda keng qo'llanilmoqda.

Mahalliy pedagog olimlar tadqiqotlarida ham differensial va individual yondashuv masalalari ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning bilish faolligini rivojlantirish nuqtayi nazaridan yoritilgan. O'zbekistonlik olimlar tomonidan shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv hamda innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida differensial ta'limni tashkil etishning metodik asoslari ishlab chiqilgan[7],[8]. Ularning ilmiy ishlarida ta'lim jarayonida o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini inobatga olish, o'quv topshiriqlarini murakkablik darajasiga ko'ra differensiallashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, musiqa ta'limi, boshlang'ich ta'lim va kasb-hunar ta'limi sohalariga oid ilmiy manbalarda differensial va individual yondashuvlarning amaliy jihatlari keng yoritilgan. Bu tadqiqotlarda ta'lim mazmunini moslashtirish, individual o'quv rejalarini ishlab chiqish hamda interaktiv metodlardan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari asoslab berilgan. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, differensial va individual yondashuvlar ta'lim samaradorligini oshirishda muhim pedagogik omil bo'lib, ularni tizimli va maqsadli ravishda qo'llash o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi hamda ta'lim natijalarining barqarorligini ta'minlaydi. Shu bilan birga, mavjud tadqiqotlarda ushbu yondashuvlarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish mexanizmlarini takomillashtirish, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini oshirish masalalari hali ham dolzarb bo'lib qolmoqda.

Zamonaviy ta'lim tizimida differensial va individual yondashuvlar shunchaki metodik vosita emas, balki ta'lim falsafasining muhim tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'lmoqda. Ta'lim jarayonida har bir o'quvchining shaxsiy imkoniyatlarini tan olish va ularni rivojlantirishga yo'naltirilgan ushbu yondashuvlar o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlarni tubdan o'zgartiradi. Endilikda o'qituvchi bilimlarni uzatuvchi subyekt emas, balki o'quvchining individual rivojlanish yo'lini boshqaruvchi va qo'llab-quvvatlovchi yetakchi sifatida namoyon bo'ladi. Differensial yondashuvning amaliy ahamiyati, avvalo, ta'lim jarayonida tengsizlik emas, balki teng imkoniyatlarni yaratish g'oyasiga asoslanishida namoyon bo'ladi. Chunki barcha o'quvchilarga bir xil topshiriq va talablarni qo'yish ularning individual farqlarini inkor etishga olib keladi. Muhokama jarayonida aniqlanishicha, o'quv topshiriqlarini murakkablik darajasiga ko'ra farqlash, o'quvchilarning bilim darajasi va tayyorgarligiga mos metodlardan foydalanish o'zlashtirish ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, differensial yondashuv kuchli o'quvchilarning salohiyatini to'liq namoyon etishiga, sust o'zlashtiruvchi o'quvchilarning esa ortda qolib ketmasligiga xizmat qiladi.

Individual yondashuv esa ta'lim jarayonini yanada chuqurroq, shaxsga yo'naltirilgan darajaga olib chiqadi. Ushbu yondashuv doirasida o'quvchining nafaqat bilim darajasi, balki uning qiziqishlari, psixologik holati, motivatsiyasi va hayotiy tajribasi ham inobatga

olinadi. Esse tarzidagi tahlil shuni ko'rsatadiki, individual yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim o'quvchilarda o'z-o'zini anglash, mustaqil qaror qabul qilish va mas'uliyat hissini kuchaytiradi. Bu esa ta'lim natijalarining faqat akademik ko'rsatkichlar bilan cheklanib qolmasdan, shaxsiy rivojlanish bilan ham uyg'unlashishini ta'minlaydi. Muhokama davomida differensial va individual yondashuvlarning o'zaro bog'liqligi masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, bu ikki yondashuv bir-birini to'ldiruvchi xarakterga ega bo'lib, ularni alohida-alohida qo'llash kutilgan samarani bermaydi. Differensial yondashuv ko'proq guruhlar bilan ishlashni nazarda tutsa, individual yondashuv har bir o'quvchining shaxsiy rivojlanish yo'nalishini aniqlashga xizmat qiladi. Ularning uyg'unligi ta'lim jarayonini moslashuvchan, samarali va natijaga yo'naltirilgan tizimga aylantiradi.

Shu bilan birga, mazkur yondashuvlarni ta'lim amaliyotiga joriy etishda qator muammolar ham mavjud. Xususan, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi yetarli emasligi, o'quv yuklamasining ko'pligi, sinflarda o'quvchilar sonining ortiqchiligi differensial va individual yondashuvlarni to'laqonli amalga oshirishga to'sqinlik qiladi. Muhokama jarayonida aniqlanishicha, ushbu muammolarni hal etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, raqamli ta'lim platformalari va adaptiv o'qitish modellari muhim vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonida differensial va individual yondashuvlardan samarali foydalanish o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish darajasini oshirish, ularning bilish faolligi va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim pedagogik ahamiyatga ega. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarning individual imkoniyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlarini inobatga olgan holda ta'limni tashkil etish imkonini beradi. Tahlillar asosida aniqlanishicha, differensial yondashuv o'quv topshiriqlarini murakkablik darajasi, o'quvchilarning tayyorgarligi va o'zlashtirish sur'atiga moslashtirish orqali ta'lim jarayonining samaradorligini ta'minlaydi. Individual yondashuv esa har bir o'quvchining shaxsiy rivojlanish trayektoriyasini shakllantirish, uning intellektual va shaxsiy salohiyatini ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi. Bu ikki yondashuvning uyg'un qo'llanilishi ta'lim jarayonining moslashuvchanligini oshirib, barqaror va sifatli ta'lim natijalariga erishishga zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Dewey J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916. – 434 p.
2. Vygotskiy L. S. Psixologiya rivojlanishining muammolari. – Moskva: Pedagogika, 1984. – 432 b.
3. Bloom B. S. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. – New York: Longman, 1956. – 207 p.
4. Bruner J. The Process of Education. – Cambridge: Harvard University Press, 1960. – 97 p.
5. Tomlinson C. A. How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classrooms. – Alexandria: ASCD, 2014. – 178 p.

6. Davletshin M. G. Ta'lim psixologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2010. – 280 b.
 7. Yo'ldoshev J. G., Usmonov S. A. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2015. – 304 b.
- Musurmonova O. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 192 b

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ro'ziyeva Muhayyo Erkinovna**, Ma'mun universiteti "Psixologiya" kafedrasida dotsent v.b., PhD, [Рузиева, Мухайё Эркиновна, и.о. доцента кафедры «Психология» Университета Мамуна, PhD], [Muhayyo E.Roziyeva, Acting Associate Professor of the Department of Psychology, Mamun University, PhD]; manzil: O'zbekiston, Xorazm viloyati, Urganch shahri, Al -Xorazmiy ko'chasi, 135-uy [адрес: Узбекистан, Хорезмская область, г. Ургенч, ул. Аль-Хорезми, 135], [address: Uzbekistan, 135 Al-Khorazmi Street, Urgench, Khorezm region]